

“HAYOTNING HUYAYRA DARAJASI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI” MAVZUSINI O‘QITISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Avalbayev Olimjon Narkuziyevich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyi “Umumta’lim fanlar” kafedrasida boshlig‘i, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19160103>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada “Hayotning hujayra darajasi va uning o‘ziga xos jihatlari” mavzusini o‘qitishda innovatsion usullardan foydalanish haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: sitoplazma, sitoskelet, mikro fibrilla, mikronaycha, hujayra markazi, ribosoma, endoplazmatik to‘r, Goldji majmuasi, mitoxondriya, plastida.

Аннотация: В данной научной статье описано использование инновационных методов при преподавании темы «Клеточный уровень жизни и его особенности».

Ключевые слова: цитоплазма, цитоскелет, микрофибрилла, микротрубка, клеточный центр, рибосома, эндоплазматическая ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрия, пластида

Abstract: This scientific article describes the use of test methods in teaching the topic "The cellular level of life and its specific aspects".

Keywords: cytoplasm, cytoskeleton, microfibril, microtube, cell center, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, in plastic.

Pedagogik testlar insoniyat tafakkuri erishgan muvaffaqiyatlardan biri bo‘lib, ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Umuman olganda test usuli birmuncha texnologik hisoblanadi. U bilimlarni o‘zlashtirish sifatini nazorat qilishda professor-o‘qituvchilar mehnat unumdorligini oshiradi va o‘quv dasturini chuqur va har tomonlama o‘zlashtirilishini ta’minlaydi. Pedagogik testlarning bu afzalliklari AQShda munosib baholangan. Abituriyent (talabgor) larni universitet va kollejlarga test sinovi bilan qabul qilinadi. Pedagogik testlarni keng qo‘llash bo‘yicha AQSh tajribasi Kanada, Yaponiya, Turkiya va boshqa ko‘pgina mamlakatlarda olib borilgan.

Mutaxassislik fanlardan test topshiriqlari tuzishda yopiq (bir yoki bir necha to‘g‘ri javobli), ochiq, muvofiqlikni va to‘g‘ri ketma-ketlikni aniqlashga oid test topshiriqlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda bir o‘quv maqsadiga erishganlikni turli test topshiriqlari yordamida aniqlash (invariant) testlar tuzish ham maqsadga muvofiqdir [1].

Dars mavzusi:	Hayotning hujayra darajasi va uning o‘ziga xos jihatlari
Darsning ta’limiy maqsadi:	O‘quvchilarga hayotning hujayra darajasi va uning o‘ziga xos jihatlari haqida ma’lumot berish.
Darsning tarbiyaviy ahamiyati:	O‘quvchilarga hayotning hujayra darajasi va uning o‘ziga xos jihatlari haqida tushuncha berish, biologiya faniga mehr uyg‘otish, ularda tushuncha va ko‘nikma hosil qilib, tirik organizmlar haqidagi dunyoqarashini ilmiy materialistik shakllantish va ekologik muammolarni bartaraf etish yo‘llarini, atrof-muhit ifloslanishining

	oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish bo'yicha ma'lumotlar berish.
Darsning rivojlantiruvchi maqsadi:	O'quvchilarga hayotning hujayra darajasi va uning o'ziga xos jihatlari haqida tushuncha hosil qilish.
Darsning jihozi:	Hayotning hujayra darajasi va uning organoidlari tasvirlangan plakatlar, darslik, qo'shimcha adabiyotlar, test kartochkalari, tarqatma materiallar hamda mavzuni aks ettiruvchi taqdimotlar.
Darsning borishi:	1. Tashkiliy qism: a) o'quvchilar bilan salomlashish. b) o'quvchilar davomatini aniqlash. v) sinf xonasining gigiyenik holatiga e'tibor berish. 2. Asosiy qism:
1. O'tilgan mavzuni so'rash:	O'qituvchi o'tilgan mavzu bo'yicha doskaga test usulida javoblarni yozadi.

Buning uchun o'qituvchi o'tilgan mavzu bo'yicha hujayra organoidlarini doskaga test usulida javoblarni yozadi.

A)	Sitoplazma
B)	Ribosoma
S)	Endoplazmatik to'r
D)	Mitoxondriya
Ye)	Plastida

Shundan so'ng o'quvchilarga test blankalari tarqatiladi

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J										
T										

So'ngra o'qituvchi o'zi tuzgan savollarini sekin og'zaki o'qiydi, o'quvchilar esa javoblar qatorini test blankasiga to'ldiradi.

SAVOLLAR:

1. Qaysi organoid jigar hujayralarida 2500 tagacha, limfotsitlarda 25-50 tagacha bo'lishi mumkin?
2. Qaysi organoid diametri 15-35 nm bo'lib, ikkita katta va kichik subbirlıklardan iborat yassi tanachalardan tashkil topgan?
3. Qaysi organoid bir qavat membrana bilan chegeralangan bo'shliq va kanalchalardan iborat bo'lib, hujayraning 50 % qismini egallaydi?
4. Qaysi organoidning uch xil turi bo'lib, biri ikkinchisiga aylanib turadi?
5. Qaysi organoid tashqi muhitdan plazmatik membrana bilan, ichkaridan yadro qobig'I bilan ajralib turadi?
6. Qaysi organoid erkin yoki endoplazmatik to'ring tashqi yuzasiga birikkan holda joylashishi mumkin?
7. Qaysi organoidda sintezlangan moddalar uning kanalchalarida to'planadi va Goldji majmyasiga tashiladi?
8. Qaysi organoidda sitozol tarkibining 70-90 % ini suv tashkil etib, unda oqsil, uglevod, lipid va xilma-xil anorganik birikmalar ham uchraydi?

9. Qaysi organoid prokariotlarda sitoplazmada hosil bo‘ladi va eukariotlarda ularning shakllanishi yadro ichida boshlanib, sitoplazmada yakunlanadi?

10. Qaysi organoid burmalari kristalar deb, ichki membrana bo‘shlig‘i matriks deb ataladi?

Savollar tugagach, o‘qituvchi test topshirig‘ining to‘g‘ri javobini o‘qiydi, o‘quvchilar esa diqqat bilan test blankasining uchinchi qatorini to‘ldiradi.

“To‘g‘ri” javobga “1”, “noto‘g‘ri” javobga “0” belgisi qo‘yiladi.

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	D	B	S	Ye	A	B	S	A	B	D
Tekshirildi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Bu usulning afzalligi shundaki:

1. O‘quvchilar o‘z-o‘zini baholashni o‘rganadi.
2. O‘quv xonasidagi barcha o‘quvchilar qisqa muddatda baholanadi.
3. O‘quvchilar belgilangan javoblarni esda saqlashga harakat qiladilar.

Yangi mavzuning DTS talabi:

1. Hayotning hujayra darajasiga umumiy tavsif.
2. Hujayra organoidlari.

Yangi mavzuning bayoni:

Hujayra barcha tirik organizmlarning tuzilish, funksional va rivojlanish birligidir. Hujayraning tizim sifatidagi xususiyatlari ko‘p jihatdan molekula darajasiga, ya’ni uning komponentlari va ularning faoliyatida aks etadi. Hayotning hujayra darajasi komponentlariga hujayraning tarkibiy qismlari: membrana, sitoplazma va uning organoidlari kiradi. Bu darajasida hujayra organoidlarining funksiyalari, hujayraning bo‘linishi, plastik va energetik almashinuv jarayonlari sodir bo‘ladi. Hayotning tuzilish birligi sifatida hujayra biomolekulalardan tashkil topgan tizim sanaladi. DNK molekulasi hujayra oqsillari sintezi jarayonlarining boshqarilishini belgilovchi genetik kodni saqlaydi. Hujayraning asosiy membranali tuzilmalari lipid va oqsil molekulalardan tashkil topgan [2].

Yangi mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Hujayraning membranali organoidlariga nimalar kiradi?
2. Membranali organoidlarning o‘ziga xos tuzilishi haqida ma’lumot bering.
3. Bir va ikki qavat membranali organoidlar haqida ma’lumot bering.
4. Endoplazmatik to‘r, Goldji majmuasi, lizosoma va vakuola haqida ma’lumot bering.
5. Mitoxondriyani o‘ziga xos tomonlarini ayting.

Yakuniy qism:

Uyga vazifa:

1. “Hayotning hujayra darajasi va uning o‘ziga xos jihatlari” mavzusini o‘qitishda test usullaridan foydalanish” mavzusini o‘qish.
2. Qisqacha konspekt yozish.
3. Mavzuga oid 5 ta test tayyorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J.O. Biologiya ta’limi texnologiyalari. - T.: “O‘qituvchi”, 2002. 128-b.
2. Biologiya. 10-sinf uchun darslik // K.A. Saparov va boshq. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. -200 b.